

УДК 331.45

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF PROFESSIONAL HEALTH
AND PRODUCTION SAFETY**©**Королев А. С.***Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, flugelaus@gmail.com*©**Королев А.***Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia. flugelaus@gmail.com*©**Мельникова Т. А.***Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, teishen.m@gmail.com*©**Melnikova T.***Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia. teishen.m@gmail.com*

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию зарубежного опыта в области менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности. Анализируется опыт таких стран, как США, Великобритании и Финляндии. Рассмотренный опыт зарубежных стран в области профессионального здоровья и производственной безопасности на современных промышленных предприятиях может успешно реализовываться на российских предприятиях. В заключении авторы отмечают приоритетные направления работы государственных органов в сфере профессионального здоровья и производственной безопасности.

Abstract. This article is devoted to the study of international experience in the field of occupational health and safety management. The experience of countries such as the US, UK, and Finland. The considered experience of foreign countries in the field of professional health and production safety on modern industrial enterprises can successfully be implemented at the Russian entities. In the conclusion authors note the priority areas of work of state bodies in the sphere of professional health and production safety.

Ключевые слова: менеджмент, профессиональное здоровье, производственная безопасность, охрана, труд, условия.

Keywords: management, occupational health, industrial safety, security, labor conditions.

Вопросы профессионального здоровья и производственной безопасности работников современных промышленных предприятий являются неотъемлемой частью стратегий развития стран Евросоюза, США и Канады. Наиболее интересным представляется опыт США, Великобритании и Финляндии.

Так, в США «Стратегия охраны труда и безопасности рабочих мест» выступает частью Стратегического плана Министерства труда Соединенных Штатов Америки. Содействие безопасным, здоровым и защищенным рабочим местам является одной из четырех стратегических целей правительства США в сфере труда, для достижения которой Министерство труда разрабатывает и успешно реализует современные инновационные

подходы исполнения нормативно–правовых актов, направленных на защиту здоровья и трудовых прав работников.

Результативность работы администрации в сфере профессионального здоровья и производственной безопасности впечатляет: имеет место ежегодное снижение на 15% несчастных случаев на производстве и сокращение (за последние пять лет) на 50% потерь рабочего времени по причине производственных аварий и происшествий [1, с. 368].

Помимо жестких санкций за нарушение трудового законодательства по охране труда (штраф за первое нарушение — 25 тыс. дол, за повторное — до 50 тыс. дол.), в Соединенных Штатах Америки действуют специальные федеральные программы в сфере профессионального здоровья и производственной безопасности:

- отраслевые программы в опасных секторах экономики,
- программы консультаций в рамках профессионального здоровья и производственной безопасности,
- программы стратегического партнерства,
- образовательные, грантовые, тренинговые программы и пр.

Великобритания еще в 2004 году приняла «Стратегию безопасности здоровья на рабочих местах», основанную на том, что безопасный труд и здоровье работников выступают краеугольным камнем цивилизованного общества. «Стратегия безопасности здоровья на рабочих местах» ставит своей целью снижение потерь рабочего времени по причине заболеваемости и травматизма на 30%; уровня профессиональной заболеваемости на 20%; уровня тяжелых травм и смертности на производстве на 10% [2, с. 104].

Правительство Великобритании реализует стратегическую задачу по разработке в рамках меняющейся экономики новых путей достижения культуры безопасного и здорового труда при полной ответственности работодателей и полноценном вовлечении в процесс управления производственными рисками всех сотрудников предприятия на рабочих местах. «Стратегия безопасности здоровья на рабочих местах» сориентирована на всеобщее осознание того, что безопасность рабочих мест и здоровье работников — неотъемлемые системные элементы современного конкурентоспособного бизнеса.

Серьезное внимание в Стратегии уделяется развитию социального партнерства с деловыми ассоциациями, профсоюзами, НКО и установлению тесного сотрудничества с регионами и местной властью в рамках следующих стратегических областей: развитие тесного партнерства; помощь и гарантия преимуществ от рационального управления охраной и безопасностью труда работникам предприятий, развитие ответственности за собственное здоровье и формирование культуры безопасного труда; фокусировка на снижении травматизма и повреждениях здоровья на рабочем месте; распространение стратегического видения (установление надежных двусторонних коммуникаций с основными заинтересованными сторонами).

Интересен и богатый опыт Объединенного Королевства в целенаправленном культивировании в бизнес–сообществе политики корпоративной социальной ответственности, которая позволяет эффективно решать многие вопросы профессионального здоровья и производственной безопасности работников современных промышленных предприятий [3, с. 44]. Специальные материалы правительственного офиса Великобритании в лаконичной форме излагают обязанности руководителей предприятий, членов советов директоров и правлений в сфере профессионального здоровья и производственной безопасности персонала и преимущества конкурентоспособных здоровых условий труда для ведения успешного бизнеса.

На сегодняшний день, наряду с Великобританией, многолетний опыт успешной работы в области профессионального здоровья и производственной безопасности Финляндии служит образцом для многих стран Евросоюза. Особо проработаны в данной стране вопросы организации управления охраной труда и механизмы внедрения системы контроля профессиональных рисков с помощью профсоюзов: программа «нулевого травматизма». Ведется

профсоюзный учет на каждом рабочем месте всевозможных факторов (и физических, и морально–психологических), потенциально опасных для здоровья работников; формализована и стандартизирована система учета профессиональных рисков, степени их вероятности и характера влияния на здоровье. Весьма важно, что работнику вместе с профсоюзами отводится активная роль в оценке профессиональных и производственных рисков и мерах по их снижению путем соблюдения требований профессионального здоровья и производственной безопасности [4, с. 33].

Рассмотренный опыт зарубежных стран в области профессионального здоровья и производственной безопасности на современных промышленных предприятиях может успешно реализовываться на российских предприятиях с учетом реалий функционирования промышленного производства в России. Приоритетными направлениями работы государственных органов в сфере профессионального здоровья и производственной безопасности должны стать: содействие глобальному партнерству и усилению трехстороннего (государство, работодатель, работник) сотрудничества в сфере защиты здоровья работников и охраны труда; установление коммуникаций и распространение знаний в области профессионального здоровья и производственной безопасности; поддержка политики в сфере профессионального здоровья и производственной безопасности, проведение исследований опасности новых профессиональных рисков [5, с. 7].

Список литературы:

1. Баурина С. Б., Гарнов А. П. Политика организации в области производственной безопасности: понятие, необходимость, инструменты и методы развертывания, российский опыт. RISK. 2015. № 3. С. 367–372.
2. Баурина С. Б., Гарнов А. П., Гарнова В. Ю. Качество продукции/услуг в отраслях материального производства и непромышленной сфере национальной экономики России: монография. Саранск: Полиграф, 2014. 136 с.
3. Баурина С. Б. Система менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности в СМК организации // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №1. С. 42–47.
4. Баурина С. Б. Инфраструктура промышленного предприятия: понятие, основные элементы, факторы риска и методология управления // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №3. С. 30–34.
5. Баурина С. Б. Методология использования технологии бенчмаркинга // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2015. №1. С. 5–8. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/baurinasb> (дата обращения 18.09.2015). DOI: 10.5281/zenodo.51806.

References:

1. Baurina S. B., Garnov A. P. Politika organizatsii v oblasti proizvodstvennoi bezopasnosti: ponyatie, neobkhodimost, instrumenty i metody razvertyvaniya, rossiiskii opyt. RISK, 2015, no. 3, pp. 367–372.
2. Baurina S. B., Garnov A. P., Garnova V. Yu. Kachestvo produktsii/uslug v otraslyakh materialnogo proizvodstva i neproizvodstvennoi sfere natsionalnoi ekonomiki Rossii: monografiya. Saransk: Poligraf, 2014. 136 p.
3. Baurina S. B. Sistema menedzhmenta professionalnogo zdorovya i proizvodstvennoi bezopasnosti v SMK organizatsii. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2015, no. 1, pp. 42–47.
4. Baurina S. B. Infrastruktura promyshlennogo predpriyatiya: ponyatie, osnovnye elementy, faktory riska i metodologiya upravleniya. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2015, no. 3, pp. 30–34.

5. Baurina S. Benchmarking methodology for the use of technology. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2015, no. 1, pp. 5–8. Available at: <http://www.bulletennauki.com/baurinasb>, accessed 18.09.2015. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.51806.

*Работа поступила
в редакцию 11.09.2016 г.*

*Принята к публикации
14.09.2016 г.*